

**REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE
BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO**

**SELECTIVE REMOVAL OF DENTAL CARIES WITH BIOACTIVE GLASS
45S5 JET: CASE REPORT**

Alexia Targino SILVA
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: alexiatarginosilva@gmail.com
http://orcid.org/0009-0005-3383-2393

Ana Letícia Daniel FONTENELE
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: ana.leticiaadf@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0009-0001-5540-5676

Rachel Brazuna SOLIDÔNIO
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: rachelsolidonio27@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0009-0001-2491-3993

Francisbênia Alves SILVESTRE
Universidade Federal do Ceará (UFC)
E-mail: beniaasilvestre@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8620-8678

Natalia Almeida MOTA
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: nataliamota70@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0009-0006-3112-7313

Lara Leal RIBEIRO
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: laraleal.r@hotmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1571-675X

Fernanda Gurgel BARRETO
Faculdade Paulo Picanço (FAPP)
E-mail: fernanda_barreto02@hotmail.com
ORCID: http://orcid.org/0009-0003-2704-6797

Victor Pinheiro FEITOSA
University of Iowa
E-mail: victor_feitosa@uiowa.edu
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8795-9967

RESUMO

A cárie dentária é uma doença complexa causada pelo desequilíbrio mineral na cavidade bucal, levando à desmineralização do dente ao longo do tempo. Técnicas de restaurações evoluíram, buscando preservar ao máximo o tecido dentário, como exemplo a remoção seletiva da cárie. Essa alternativa consiste na preservação da dentina afetada próxima à polpa, enquanto mantém dentina e esmalte saudáveis nas paredes adjacentes para garantir a vedação da restauração. O jateamento de biovidro 45S5, destaca-se na indução da remineralização da dentina e melhora na durabilidade da restauração. No entanto, sua ação na resistência de união dos sistemas adesivos após a remoção da cárie não está bem fundamentada. Portanto, este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de um paciente com cárie em dentes posteriores em superfície oclusal e vestibular, atendido na clínica odontológica, visando, principalmente, a demonstração da técnica e a efetividade do jateamento de biovidro 45S5 para remoção de tecido cariado previamente à restauração de resina composta. Foi realizada a remoção da cárie com jateamento de biovidro 45S5, seguida por restaurações com sistema adesivo e resina composta. Essa técnica permitiu uma abordagem efetiva e previsível, viabilizando um satisfatório resultado funcional e estético das restaurações, sem sensibilidade ou problemas posteriores.

Palavras-chave: Biovidro. Remoção Seletiva. Cárie.

ABSTRACT

Dental caries is a complex disease caused by mineral imbalance in the oral cavity, leading to demineralization of the tooth over time. Restoration techniques have evolved, aiming to preserve dental tissue to the maximum extent, such as selective removal of caries. This alternative involves preserving the affected dentin near the pulp while maintaining healthy dentin and enamel on adjacent walls to ensure sealing of the restoration. Bioactive glass 45S5 blasting stands out in inducing dentin remineralization and improving the durability of the restoration. However, its action on the bond strength of adhesive systems after caries removal is not well-founded. Therefore, this study aims to report a clinical case of a patient with caries in posterior

Alexia Targino SILVA; Ana Letícia Daniel FONTENELE; Rachel Brazuna SOLIDÔNIO; Francisbênia Alves SILVESTRE; Natalia Almeida MOTA; Lara Leal RIBEIRO; Fernanda Gurgel BARRETO; Victor Pinheiro FEITOSA. REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO - JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 03-18. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

teeth on occlusal and vestibular surfaces, treated in the dental clinic, focusing primarily on demonstrating the technique and effectiveness of bioactive glass 45S5 blasting for removing carious tissue prior to composite resin restoration. Caries removal was performed with bioactive glass 45S5 blasting, followed by restorations with adhesive system and composite resin. This technique allowed for an effective and predictable approach, enabling a satisfactory functional and aesthetic outcome of the restorations, without sensitivity or subsequent problems.

Keywords: Bioactive glass. Selective Removal. Caries.

INTRODUÇÃO

A cárie dentária é a doença não transmissível mais prevalente nas clínicas odontológicas. Ela é caracterizada como uma doença biofilme-açúcar dependente, resultante de um desequilíbrio no processo de des/remineralização que afeta as estruturas dentárias, incluindo esmalte, dentina e cemento, devido à ação de ácidos produzidos pela metabolização de açúcares da dieta pelo biofilme (Batista; Vasconcelos; Vasconcelos, 2020).

Assim, conforme explicam NIGEL et al. (2017), a ingestão frequente de carboidratos na dieta resulta na superprodução de ácidos, com seleção para o aumento de bactérias acidogênicas e acidúricas. Em consequência do seu desequilíbrio, pode apresentar lesões-sinais na população em estágios iniciais visíveis clinicamente (lesões de mancha branca ativa em esmalte) ou em estágios mais avançados, como as cavitações dentárias em dentina e/ou necrose da polpa dentária. Dessa maneira, o manejo da doença cárie, está diretamente relacionado à adesão do paciente às modificações comportamentais, e a correta indicação de intervenções clínicas (Large et al., 2023).

Segundo Silva et al. (2017), as condutas terapêuticas em cariologia podem ser divididas em três grupos: O primeiro, das abordagens invasivas, que envolve a remoção seletiva do tecido cariado, com instrumentos manuais e/ou rotatórios, e estão associadas a um protocolo restaurador subsequente, preferencialmente com materiais adesivos tais como, brocas e curetas. O segundo grupo, traz abordagens microinvasivas; abordagens essas que evitam o desgaste tecidual e, assim, permitem a manutenção funcional do dente pelo maior período de tempo possível; bem como os selantes, infiltração resinosa e jateamento de

biovidro (Sheiham; James, 2015). E, por fim, o terceiro grupo, com as abordagens não invasivas, que são as que não envolvem remoção tecidual; tais como: o controle do consumo de açúcar, controle do biofilme e uso adicional de fluoretos/agentes (Inchingolo et al., 2023).

De acordo com a odontologia minimamente invasiva (MID), Tumenas et al. (2014) colocam que, o princípio subjacente, é preservar tecidos duros dentais saudáveis, e minimizar a alteração desnecessária de tecidos dentários sadios. Atualmente, a remoção parcial do tecido cariado, objetivando a manutenção da integridade da polpa, tem sido considerada como a terapia de escolha no tratamento de lesões agudas e profundas, desde que certos princípios de diagnóstico sejam respeitados, pois ela reduz significativamente o risco de exposição pulpar e os sintomas pulpares pós-operatórios. Ademais, em manobras como a escavação gradual, proporciona um ambiente para a recuperação da polpa e a formação da dentina, e assim contribuirá para um melhor prognóstico (Clarkson et al., 2021).

O jateamento de biovidro vem ganhando grande destaque, pois é uma abordagem bastante adequada para induzir a remineralização da dentina e melhorar a durabilidade da restauração (Kaimonov; Safronova, 2023). Para essa aplicação é utilizado o biovidro 45S5, que é um fosfato-filossilicato de cálcio/sódio bioativo, que reage com os fluídos corporais, induzindo a formação de hidroxiapatita $[Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2]$, de acordo com Bakry et al. (2014). Na dentina cariada pode coibir o processo de desmineralização, o crescimento bacteriano e a ação enzimática das metaloproteinases, em função do aumento do pH, fomentado pela alta liberação iônica (Lizzi et al., 2017). Além disso, apresenta algumas vantagens, como a ausência de dor durante o procedimento operatório mais conservador, o meio seletivo para dentina infectada, e menor vibração e liberação de calor, segundo. E também apresenta algumas desvantagens, tais como não remover tecidos cariados espessos e restaurações deficientes, risco de ingestão do vidro e pouca sensação tátil (Fernando et al., 2017).

Nos dias de hoje, o jateamento de biovidro é usado na odontologia para procedimentos de polimento a ar, dessensibilização da dentina, no aumento da hidrofília e energia livre de superfície, dos discos de titânio jateados e condicionados com ácido (Abushahba et al., 2020). Também se faz uso na erradicação do biofilme *S mutans*, *F. nucleatum* e *P. gingivalis* de superfícies de titânio jateadas (Faleh et al., 2019), na remoção seletiva de adesivos ortodônticos residuais, após a descolagem do braquete, sem induzir danos tangíveis ao esmalte (Taha et al., 2017) na remineralização da lesão de mancha branca

do esmalte (Milly et al., 2015) no corte de diferentes materiais odontológicos (UMAIR et al., 2017).

Esses atributos físicos do biovidro podem permitir uma efetiva remoção seletiva da dentina cariada; entretanto, até então, não se tem fundamentos quanto à influência das partículas de biovidro, ao serem introduzidas na dentina, após a remoção da cárie, e qual a durabilidade das restaurações e dos sistemas adesivos (Mocquot et al., 2020).

Assim, o objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico, demonstrando a técnica e a efetividade do jateamento de biovidro 45S5, para remoção seletiva de tecido cariado, previamente à restauração de resina composta.

BUSCA DE PACIENTES

A fim de elaborar este relato de caso clínico, foi feita uma triagem na clínica odontológica para que a partir dela fosse selecionado um paciente que apresentasse características clínicas e radiográficas compatíveis com o caso de cárie em superfície oclusal.

Características determinantes:

- a) Cárie oculta (em superfície oclusal);
- b) Dentes posteriores com lesões de cárie média (metade interna de dentina);
- c) Diminuição da radiopacidade da dentina em exame radiográfico;
- d) Sem lesão periapical ao exame radiográfico;
- e) Resposta positiva ao teste de frio e negativa à percussão.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente J.P.T.S, 21 anos de idade, sexo masculino, leucoderma, apresentou-se à Clínica de Dentística da Faculdade Paulo Picanço – FACPP tendo como queixa principal a “necessidade de restaurações”. Durante a anamnese/ficha de procedimento não foi constatada nenhuma alteração sistêmica, dor ou sensibilidade. Ao exame clínico intra oral, foi observado no dente 46 uma mancha branca com início de cavidade no sulco principal e no dente 47, uma coloração acastanhada no sulco principal e secundário, além de uma sutil mancha branca em volta de uma restauração de amálgama em sua face vestibular. Ademais, os sinais visuais incluíam mudanças de cor, opacidade ou translucência da estrutura do esmalte que delineiam as alterações (Figura 1).

O presente estudo seguiu as normas e diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, o participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e este, para ser executado, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade Paulo Picanço, com fins de execução do estudo.

Como estratégia/técnica operatória clínica, o plano de tratamento proposto desse estadiamento foi a remoção seletiva do esmalte cariado, através do jateamento de biovidro 45S5, para posterior restauração do dente. O paciente foi acompanhado por um período de 6 meses, tendo sua evolução clínica registrada. O referido acompanhamento foi feito através de radiografias, fotografias, avaliações clínicas e testes de sensibilidade.

Figura 1 - Aspecto clínico inicial dos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelo autores.

Figura 2 – Exame periapical dos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelo autores.

Após anestesia de bloqueio nervo alveolar inferior e nervo bucal com anestésico local cloridrato de lidocaína com epinefrina Alphacaine 100 (DFL, Rio de Janeiro, Brasil). Iniciou-se a abertura coronária pela face oclusal do dente 46 com a ponta diamantada esférica (Invicta FG 1014HL American Burrs, Porto Alegre/Rio Grande do Sul, Brasil) e em seguida, fez-se a abertura coronária pela face oclusal e vestibular do dente 47 (Figura 3).

Figura 3 – Início da abertura coronária dos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelo autores.

Figura 4 – Remoção seletiva do esmalte infectado nos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelos autores.

Figura 5 – ateamento com biovidro 45S5 dos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelos autores.

Posteriormente, foi realizado o tratamento restaurador, com condicionamento seletivo do esmalte com ácido fosfórico 37% (All Prime Dental Products, All Prime, São José/Santa Catarina, Brasil) durante 30 segundos, lavagem com água por 60 segundos, secagem vigorosa, uso do adesivo Ambar Universal APS FGM (FGM, Joinville/Santa Catarina, Brasil) onde a 1ª aplicação é ativa por 20 segundos e secagem por 10 segundos, e, a 2ª aplicação também é ativa por 20 segundos e utiliza o fotopolimerizador Optilight D700 (Saevo, Cordoba, Argentina) durante 40 segundos.

Por fim, utilizou-se as resinas fotopolimerizáveis Opallis® (FGM, Joinville/Santa Catarina, Brasil), na cor A2D e A1E e o acabamento com ponta diamantada chama 3118F KG Sorensen (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) e o kit ultra-gloss American Burrs (American Burrs, Porto Alegre/Rio Grande do Sul, Brasil) e pasta de polimento Diamond Excel FGM (FGM, Joinville/Santa Catarina, Brasil) para polimento (Figura 6).

Figura 6 – Restauração definitiva com resina fotopolimerizável.

Fonte: Fonte: Produzida pelos autores.

O Paciente voltou à Faculdade Paulo Picanço, como forma de retorno para acompanhamento do tratamento proposto por este estudo. Foi registrado uma radiografia periapical após 6 meses (Figura 7) e fotografia da restauração após 6 meses (Figura 8).

Figura 7 – Radiografia periapical dos dentes 46 e 47.

Fonte: Produzida pelos autores.

Figura 8 - Fotografia da restauração após 6 meses: De acordo com este retorno, observou-se e constatou-se que a restauração está adequada e o paciente segue sem sintomatologia.

Fonte: Produzida pelo autores.

DISCUSSÃO

A cárie dentária corresponde a um quadro patológico complexo e dinâmico, causada por diversas etiologias, tendo seu início e sua evolução controlados por fatores microbianos e do hospedeiro, como a ingestão de carboidratos na dieta de forma descompensada (Cantoral et al., 2021). Caracterizada por uma relação intrínseca entre o biofilme e açúcar, envolve a fermentação da sacarose pelos ácidos e a metabolização em polissacarídeos intra e extracelulares por microrganismos presentes no biofilme. Em consequência provoca um desequilíbrio nas estruturas dentárias resultando em alterações dibióticas do processo de desmineralização e remineralização (Pham; Nguyen, 2018).

Drancourt e colaboradores (2019) classificaram os estágios da lesão cariosa, definidos com base na atividade, nos sinais visuais e extensão das lesões. À medida que a atividade da cárie progride, o ambiente da lesão é modificado, resultando na perda progressiva de mineral com avanço de pequenas lesões para níveis crescentes de destruição dentária, abrangendo desde a formação de cavidades até a destruição das estruturas dentárias afetadas, podendo. Essas mudanças refletem em alterações nas características clínicas da superfície dentária, como textura, translucidez e cor,

desempenhando um papel primordial no processo da classificação dos estágios da lesão.

A incidência e a localização da cárie, em geral, têm início na superfície do dente, podendo afetar o esmalte, a dentina e, em casos mais graves, a polpa. O tratamento é determinado a partir da gravidade da lesão cariosa do dente acometido. Em casos leves, nos quais a cárie afeta somente a superfície do dente sem lesionar a polpa, a opção de abordagem recomenda é o tratamento restaurador. Esse procedimento consiste em restaurações diretas em resina composta ou amálgama, que podem apresentar defeitos, os quais, por sua vez, podem dar origem a cáries secundárias (Moussa et al., 2022).

A cárie secundária é caracterizada como uma lesão que se desenvolve ao redor das restaurações dentárias, comumente iniciando-se entre a interface do dente e a restauração, com a margem cervical sendo a localização mais frequente. Essa área é propensa ao acúmulo de biofilme devido às condições geradas após a restauração, como microinfiltração de bactérias, lacunas e defeitos marginais, frequentes nas caixas proximais (Pinto et al., 2023). No caso clínico em questão, o paciente apresentou no dente 47 uma mancha branca em torno da restauração de amálgama na face vestibular, característica da cárie secundária que é semelhante à primária, como descreveu Nedeljkovic (2015).

Atualmente, diversas abordagens terapêuticas são empregadas para tratar a cárie, inicialmente focando na prevenção por meio de métodos não invasivos, como a aplicação de fluoretos tópicos, dentifrícios, acompanhamento odontológico periódico, e educação em saúde bucal e alimentar. Em casos com presença de tecido cariado, a remoção da dentina infectada é necessária como parte do tratamento (Cury et al., 2016). O método convencional amplamente utilizado para essa remoção seletiva é o procedimento mecânico, que envolve o uso de brocas de aço em instrumentos de baixa rotação e/ou ferramentas manuais, como a colher de dentina. No entanto, durante o uso desses instrumentos, há o risco de desgaste de dentina saudável, dependendo do controle de manuseio do profissional, especialmente ao optar por brocas (Figundio et al., 2023).

Outra abordagem utilizada para a remoção seletiva do tecido infectado é a técnica microinvasiva que busca preservar ao máximo a estrutura dentária, evitando

qualquer desgaste excessivo. O emprego de selantes dentais visa a proteção das superfícies dentárias, especialmente nas áreas de sulcos e fissuras, prevenindo a formação de cáries. Por fim, o jateamento de biovidro é uma abordagem que utiliza partículas de biovidro para promover o reparo e remineralização do esmalte, restaurando áreas desmineralizadas de forma conservada (Bezerra et al., 2018)

A odontologia operatória moderna adota uma abordagem minimamente invasiva, integrando prevenção, remineralização e intervenção mínima para a colocação e substituição de restaurações. O crescimento da odontologia minimamente invasiva visa realizar procedimentos mais conservadores, preservando a estrutura dentária e minimizando intervenções desnecessárias nos tecidos (Tumenas et al., 2014). Por isso, no procedimento realizado, optou-se por efetuar a remoção do tecido cariado com um instrumento de baixa rotação e a broca carbide nº 4, a fim de eliminar o tecido infectado, deixando apenas uma pequena quantidade de tecido na região mais profunda a ser removida posteriormente por meio de jateamento com biovidro 45S5.

A utilização do jateamento com biovidro tem crescido na odontologia, especialmente o biovidro 45S5. Esse material é aplicado no substrato dentário para estimular a remineralização, resultando na formação de hidroxiapatita carbonatada (HCA). Com um índice de bioatividade destacado, o biovidro demonstra excelente aderência a tecidos duros e moles, proporcionando alta biocompatibilidade (Zhang et al., 2021). Além disso, apresenta efeitos de remineralização tanto no esmalte quanto na dentina, com baixa citotoxicidade para as células da polpa dentária. Destaca-se também por sua notável atividade antimicrobiana (Rehab et al., 2022).

Em casos de dentina afetada por cárie, o biovidro pode criar uma "smear layer bioativa" rica em minerais, capaz de remineralizar a dentina. A interação dos fluídos corporais durante a aplicação do Biovidro contribui para a formação de hidroxiapatita e a remineralização dos tecidos duros dentários. Além disso, o jateamento abrasivo com Biovidro apresenta benefícios notáveis na preparação de cavidades, resultando em ângulos internos arredondados, o que reduz a tensão de contração dos compósitos, minimiza o desconforto durante os procedimentos e permite a remoção seletiva da dentina cariada (Ramadoss; Padmanaban; Subramanian, 2021).

Wu et al. (2020), conduziram um estudo investigativo sobre os efeitos da remineralização utilizando o biovidro 45S5 em cárie dentinária artificial. Os resultados

revelaram que o vidro bioativo 45S5 exibiu um efeito promissor na remineralização, elevando a microdureza e formando uma zona de remineralização na superfície da lesão. As partículas desse biovidro apresentam capacidade de adesão à dentina e a formação de uma camada de hidroxiapatita semelhante à composição do esmalte dental e aos túbulos dentinários (Salah et al., 2022).

Após a remoção da cárie, o próximo passo consiste na restauração que se inicia com a aplicação do ácido fosfórico que desmineraliza a dentina para expor as fibras de colágeno, aumentando a retenção micromecânica dos compósitos de resina. A formação da camada híbrida visa preencher os espaços interfibrilares. Contudo, a exposição prolongada das fibras de colágeno pode levar à hidrólise e ao colapso, contribuindo para falhas na interface resina-dentina durante o processo adesivo com a formação de gaps (Bakry et al., 2014).

Assim o preparo da cavidade para a restauração é essencial, sendo o uso prévio do biovidro benéfico, não só para remoção seletiva da cárie, mas também para o preparo das cavidades, resultando em ângulos arredondados, com menor tensão de contração da resina (Frazão et al., 2015). No caso clínico relatado, foi feita a remoção seletiva da cárie com o uso do jateamento com biovidro 45S5, proporcionando um procedimento confortável com ausência de dor, contribuindo para a estabilidade e longevidade das restaurações.

CONCLUSÃO

A utilização do jateamento de biovidro 45S5, mostrou-se ser uma abordagem eficaz na remoção de tecido cariado na dentina, adotando uma estratégia minimamente invasiva, preparando adequadamente a área para a posterior aplicação da restauração de resina composta.

REFERÊNCIAS

ABUSHAHBA, F.; SÖDERLING, E.; AALTO-SETÄLÄ, L.; HUPA, L.; NÄRHI, T. Air Abrasion with Bioactive Glass Eradicates Streptococcus mutans Biofilm from a Sandblasted and Acid-Etched Titanium Surface. **Journal of Oral Implantology**, v. 45, n. 6, p. 444–50, 2019.

ABUSHAHBA, F.; TUUKKANEN, J.; AALTO-SETÄLÄ, L.; MIINALAINEN, I.; HUPA, L.; NÄRHI, T. Effect of bioactive glass air-abrasion on the wettability and osteoblast

Alexia Targino SILVA; Ana Letícia Daniel FONTENELE; Rachel Brazuna SOLIDÔNIO; Franciscônia Alves SILVESTRE; Natalia Almeida MOTA; Lara Leal RIBEIRO; Fernanda Gurgel BARRETO; Victor Pinheiro FEITOSA. REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO - JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 03-18. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

proliferation on sandblasted and acid-etched titanium surfaces. **European Journal of Oral Sciences**, v. 128, n. 2, p. 160–9, 2020.

BAKRY, AS.; TAKAHASHI, H.; OTSUKI, M.; TAGAMI, J. The effect of a bioglass paste on enamel exposed to erosive challenge. **J Dent**, v. 42, 2014; 1458-63.

BAKRY, AS; TAKAHASHI, H; OTSUKI, M; TAGAMI, J. Evaluation of new treatment for incipient enamel demineralization using 45S5 bioglass. **Dental Materials**, v. 30, n. 3, p. 314–20, mar. 2014.

BEZERRA, NVF.; MORAIS, WA.; SALMA, R.; SALES, EMA.; VICTOR PINHEIRO FEITOSA; AZEVEDO, K. Efeito da Associação de Profilaxia com Biovidro Fluoretado e Aplicação Tópica de Flúor na Remineralização do Esmalte. **Journal of Health Sciences**, v. 19, n. 5, 23 fev. 2018; 125–5.

CANTORAL, A.; MUÑOZ-ROCHA, Teresa Verenice.; LUNA-VILLA, Lynda Cristina.; MANTILLA-RODRÍGUEZ, Andrés.; UREÑA-CIRETT, José Luis.; CASTIBLANCO, Gina Alejandra., et al. Association of Dietary Fluoride Intake and Diet Variables with Dental Caries in Adolescents from the ELEMENT Cohort Study. **Caries Research**, v. 55, n. 2, p. 88–98, jan. 2021.

CLARKSON, JE; RAMSAY, CR; RICKETTS, D; BANERJEE, A; DEERY, C; LAMONT, T, et al. Selective Caries Removal in Permanent Teeth (SCRiPT) for the treatment of deep carious lesions: a randomised controlled clinical trial in primary care. **BMC oral health**, v. 21, n. 1, 9 jul. 2021.

CURY, JA.; DE OLIVEIRA, BH.; DOS SANTOS, APP.; TENUTA, LMA. Are fluoride releasing dental materials clinically effective on caries control? **Dental Materials**, v. 32, n. 3, mar. 2016; 323–33.

DRANCOURT, N.; ROGER-LEROI, V.; MARTIGNON, S.; JABLONSKI-MOMENI, A.; PITTS, N.; DOMÉJEAN, S. Carious lesion activity assessment in clinical practice: a systematic review. **Clinical Oral Investigations**, v. 23, n. 4, p. 1513–24, fev. 2019.

FERNANDO, D.; ATTIK, N.; PRADELLE-PLASSE, N.; JACKSON, P.; GROSGOGEAT, B.; COLON, P. Bioactive glass for dentin remineralization: A systematic review. **Materials Science and Engineering: C**, v. 76, p. 1369–77, jul. 2017.

FIGUNDIO, N.; PEDRO CAMPOS LOPES; TAMARA KERBER TEDESCO; CAMPOS, J.; VICENTIS, G.; CAROLINA, A. Deep Carious Lesions Management with Stepwise, Selective, or Non-Selective Removal in Permanent Dentition: **A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. Healthcare**, v. 11, n. 16, 18 ago. 2023; 2338–8.

FRAZÃO, Mayara Cristina Abas et al. Biovidro 45S5: um avanço biotecnológico nos materiais restauradores da odontologia. **Revista da Faculdade de Odontologia de Lins**, v. 25, n. 2, p. 47-55, 2015.

Alexia Targino SILVA; Ana Letícia Daniel FONTENELE; Rachel Brazuna SOLIDÔNIO; Franciscbênia Alves SILVESTRE; Natalia Almeida MOTA; Lara Leal RIBEIRO; Fernanda Gurgel BARRETO; Victor Pinheiro FEITOSA. REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO - JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 03-18. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

INCHINGOLO, AM; INCHINGOLO, AD; LATINI, G; GAROFOLI, G; SARDANO, R; DE LEONARDIS, N, et al. Caries prevention and treatment in early childhood: comparing strategies. A systematic review. **European Review for Medical and Pharmacological Sciences**, v. 27, n. 22, p. 11082–92, 1 nov. 2023.

KAIMONOV, MR; SAFRONOVA, TV. Materials in the Na₂O-CaO-SiO₂-P₂O₅ System for Medical Applications. **Materials** (Basel), v. 16, n. 17, 31 ago. 2023.

LARGE, J; MADIGAN, C; PRADEILLES, R; MARKEY, O; BOXER, B; ROUSHAM, EK. Impact of unhealthy food and beverage consumption on children's risk of dental caries: a systematic review. **Nutrition Reviews**, 12 dez. 2023.

LIZZI, F.; VILLAT, C.; ATTIK, N.; JACKSON, P.; GROSGOGEAT, B.; GOUTAUDIER, C. Mechanical characteristic and biological behaviour of implanted and restorative bioglasses used in medicine and dentistry: A systematic review. **Dental Materials**, v. 33, n. 6, p. 702–12, jun. 2017.

MILLY, H.; FESTY, F.; ANDIAPPAN, M.; WATSON, TF.; THOMPSON, I.; BANERJEE, A. Surface pre-conditioning with bioactive glass air-abrasion can enhance enamel white spot lesion remineralization. **Dental Materials**, v. 31, n. 5, p. 522–33, maio 2015.

MOCQUOT, C.; ATTIK, N.; PRADELLE-PLASSE, N.; GROSGOGEAT, B.; COLON, P. Bioactivity assessment of bioactive glasses for dental applications: **A critical review**. **Dental Materials**, v. 36, n. 9, p. 1116–43, set. 2020.

MOUSSA, DG.; AHMAD, P.; MANSOUR, TA.; SIQUEIRA, WL. **Current State and Challenges of the Global Outcomes of Dental Caries Research in the Meta-Omics Era**. 17 jun. 2022.

NEDELJKOVIC, I.; TEUGHEL, W.; DE MUNCK, J.; VAN MEERBEEK, B.; VAN LANDUYT, KL. Is secondary caries with composites a material-based problem? **Dental Materials**, v. 31, n. 11, nov. 2015; e247–77.

PHAM, TAV.; NGUYEN, PA. Factors related to dental caries in 10-year-old Vietnamese schoolchildren. **International Dental Journal**, v. 69, n. 3, p. 214–22, nov. 2018.

PINTO, NS.; JORGE, GR.; VASCONCELOS, J.; PROBST, LF.; DE-CARLI, AD.; FREIRE, A. Clinical efficacy of bioactive restorative materials in controlling secondary caries: a systematic review and network meta-analysis. **BMC oral health**, v. 23, n. 1, 15 jun. 2023; 394.

PITTS, NB; ZERO, DT; MARSH, PD; EKSTRAND, K; WEINTRAUB, JA; RAMOS-GOMEZ, F, et al. Dental caries. **Nature Reviews Disease Primers**, v. 3, n. 1, 25 maio 2017.

RAMADOSS, R.; PADMANABAN, R.; SUBRAMANIAN, B. Role of bioglass in enamel remineralization: Existing strategies and future prospects—A narrative review.

Alexia Targino SILVA; Ana Letícia Daniel FONTENELE; Rachel Brazuna SOLIDÔNIO; Franciscbênia Alves SILVESTRE; Natalia Almeida MOTA; Lara Leal RIBEIRO; Fernanda Gurgel BARRETO; Victor Pinheiro FEITOSA. **REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO - JNT** *Facit Business and Technology Journal*. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 03-18. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, v. 110, n. 1, 10 jul. 2021; 45–66.

RAMON, Marcelo Gadelha Vasconcelos; VASCONCELOS, Rodrigo Gadelha Vasconcelos. Fisiopatologia da cárie dentária: Entendendo o processo cariioso. **Revista Salusvita**, v. 169–87, 2020.

SALAH, R.; AFIFI, RR.; KEHELA, HA.; ALY, NM.; RASHWAN, M.; HILL, RG. Efficacy of Novel Bioactive Glass in the treatment of Enamel White Spot Lesions: A Randomized Controlled Trial. **Journal of Evidence-Based Dental Practice**, v. 101725, mar. 2022.

SALMA, REHAB SAMIR; EL DARIDRY, NOUR KHALED; ELMADDAH, HAYA AYMAN; ISMAIL, HODA AHMED; E, SALEM. **Comparative analysis of the effect of Bioactive Glass 45S5 on enamel erosion progression in human dentitions (in vitro study)**. 25 nov. 2022.

SHEIHAM, A; JAMES, WPT. Diet and Dental Caries. **Journal of Dental Research**, v. 94, n. 10, p. 1341–7, 2015.

SILVA, EL; JANUÁRIO, MVS; VASCONCELOS, MG; VASCONCELOS, RG. Abordagem terapêutica em lesões cariosas: quando e como tratar. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 21, n. 2, p. 173–80, 2017.

TAHA, AA.; HILL, RG.; FLEMING, PS.; PATEL, MP. Development of a novel bioactive glass for air-abrasion to selectively remove orthodontic adhesives. **Clinical Oral Investigations**, v. 22, n. 4, p. 1839–49, 2017.

TUMENAS, I.; PASCO TTOS, R.; JORGE LUIS SAADE; BASSANI, M. **Odontologia Minimamente Invasiva**. 2014; v. 68, n. 4, p. 283–95.

TUMENAS, I; PASCOTTOS, R; SAADE, Jorge Luis; BASSANI, M. **Odontologia Minimamente Invasiva**. v. 68, n. 4, p. 283–95, 2014.

UMAIR UL HASSAN, FAROOQ, I.; IMRAN ALAM MOHEET, EMAD AL-SHWAIMI. Cutting efficiency of different dental materials utilized in an air abrasion system. **PubMed**, v. 11, n. 4, p. 23–7, 2017.

WU, Q., et al. Remineralising effect of 45S5 bioactive glass on artificial caries in dentine. **BMC Oral Health**, v. 20, n. 1, 11 fev. 2020.

ZHANG, R.; QI, J.; GONG, M.; LIU, Q.; ZHOU, H.; WANG, J., et al. Effects of 45S5 bioactive glass on the remineralization of early carious lesions in deciduous teeth: an in vitro study. **BMC Oral Health**, v. 21, n. 1, 12 nov. 2021.

Alexia Targino SILVA; Ana Letícia Daniel FONTENELE; Rachel Brazuna SOLIDÔNIO; Francisbênia Alves SILVESTRE; Natalia Almeida MOTA; Lara Leal RIBEIRO; Fernanda Gurgel BARRETO; Victor Pinheiro FEITOSA. **REMOÇÃO SELETIVA DE CÁRIE DENTÁRIA COM JATEAMENTO DE BIOVIDRO 45S5: RELATO DE CASO - JNT** Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. 2024. FLUXO CONTÍNUO - ABRIL E MAIO - Ed. 50. VOL. 01. Págs. 03-18. ISSN: 2526-4281 <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.